

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1122 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rnini.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliylik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axaqjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rnini.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	

JISMONIY SHAXSLARNI KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

ORCHID 0000-0002-5308-379X

Jurayeva Sevara ZakirovnaPh.d, "Trastbank" XAB Kreditlash departementi
Anderraying bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Mazkur maqolada jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish masalalari o'rganilgan. Kreditlash tizimidagi mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni samarali hal qilish uchun innovatsion yondashuvlar taklif qilingan. Shuningdek, xalqaro tajriba va milliy sharoitlarning o'ziga xos jihatlari hisobga olingan holda, kreditlash jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kreditlash, jismoniy shaxslar, bank tizimi, raqamlashtirish, samaradorlik, moliyaviy xizmatlar.

Abstract: This article explores the improvement of personal loan processes. It analyzes existing issues in the credit system and proposes innovative approaches for their effective resolution. Recommendations are also provided for the digitalization and automation of credit processes, considering international practices and the specific characteristics of national conditions.

Key words: Lending, personal loans, banking system, digitalization, efficiency, financial services.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования процессов кредитования физических лиц. Проведен анализ существующих проблем в системе кредитования и предложены инновационные подходы для их эффективного решения. Также разработаны рекомендации по цифровизации и автоматизации процессов кредитования с учетом международного опыта и особенностей национальных условий.

Ключевые слова: Кредитование, физические лица, банковская система, цифровизация, эффективность, финансовые услуги.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining tijorat banklari va boshqa kredit tashkilotlari hozirda mijozlarga kredit ajratishda ularning kredit tarixi va daromad manbaiga asoslanib kreditlashni amalga oshirmoqda. Ushbu an'anaviy kreditlash usulining bir qator kamchiliklari mavjud, chunki u ko'plab kredit oluvchilarni jalb qilishni, kredit portfelining o'sishini, kredit risklarining maksimal darajada kamayishini va shu bilan birga muammoli kreditlarning ulushini pasaytirishni yetarli darajada ta'minlay olmaydi. Masalan, 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki e'lon qilgan ma'lumotlarga binoan, barcha tijorat banklarining muammoli kreditlari qoldig'i 2023-yilda 2022-yilga nisbatan 2,6 trillion so'mga ko'payib, 16,6 trillion so'mga yetgan. Jami umumiy kredit portfelidagi ulushi 3,5 %ni tashkil etgan [1]. Shu bilan birga, umumiy kredit portfeli hajmi 471,4 trillion so'mni tashkil etgan. Pandemiya davrida muammoli kreditlarning jami kredit portfelidagi ulushi sezilarli darajada oshgan bo'lib, bu an'anaviy kreditlash tizimini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF- "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi 5992-son'li farmonida [2] moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini kamaytirish va bank xizmatlarini modernizatsiya qilish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan. Ushbu strategiya doirasida kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga erishish, makroiqtisodiy siyosatni muvozanatlash, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni joriy etish belgilangan.

So'nggi yillarda respublikamizda kreditlash jarayonlarini takomillashtirish maqsadida banklar mijozlarga tezkor va qisqa fursatda kredit ajratish tizimlarini joriy etmoqda. Xususan, anderrayer tizimi va skoring moduli ishlab chiqilgan bo'lib, mijoz bankka faqat pasport bilan murojaat qilishi yetarli. Ish haqi va kredit tarixi kabi ma'lumotlar tegishli bazalar orqali avtomatik ravishda olinadi. Ushbu ma'lumotlar yetarli bo'lsa, bank xodimi

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.05.2020 yildagi PF-5992-son, <https://lex.uz/docs/-4811025>

tezkorlik bilan kredit ajratish bo'yicha qaror qabul qiladi. Bu fuqarolarning vaqtini va mablag'larini tejash bilan birga, ortiqcha byurokratik jarayonlarga chek qo'yadi.

Onlayn mikrozmaym va overdraft kabi kredit turlari ham jadal rivojlanmoqda. Bu kreditlar mijozlarning ish haqi, kredit tarixi, yoshi, jinsi, qo'shimcha daromadlari va oilaviy ahvolini o'rgangan holda ajratilmoqda. Shuningdek, ipoteka, iste'mol kreditlari, mikroqarzarlar, avtokreditlar va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mo'ljallangan kreditlar orqali aholining ortib borayotgan talablari qondirilmoqda. Mijozlar tomonidan ipoteka kreditlariga talab keskin oshib borayotgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari, jami banklarning kredit portfelida jismoniy shaxslarning kreditlari ulushi yuridik shaxslar ulushiga nisbatan oshib borayotgani ham banklar faoliyatini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Respublikada chakana savdo, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi, kasanachilik, bog'dorchilik, tomorqa xo'jaliklari va boshqa shu kabi sohalar bilan shug'ullanuvchi aholi qatlamining qarz olishga bo'lgan talabi mavjud bo'lib, ushbu ehtiyojni qondirish uchun samarali kreditlash tizimini joriy etish muhimdir. Ayniqsa, kredit skoring tizimini yanada rivojlantirish va mijozning kredit to'lov layoqatlilikini aniqlashda yangi omillarni hisobga olish zarur.

O'zbekiston Respublikasida kreditlash jarayonlarini tartibga solishda bir qator qonun hujjatlariga asoslaniladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi "Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4400-son²li qarori [3], "Qarz oluvchi jismoniy shaxslarning kreditlar (mikroqarzarlar) bo'yicha qarz yukini hisoblash tartibi, qarz yukining ruxsat etilgan miqdori, shuningdek qarz yuki o'sishini cheklash to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarorga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi [4] nizom³, shuningdek, "Bank xizmatlari iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo'yiladigan minimal talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi nizom⁴ga asosan banklarda jismoniy shaxslarni kreditlash bo'yicha ichki tartib-qoidalar ishlab chiqilgan. Ushbu tartiblarga muvofiq, kredit oluvchi shaxs to'lovga layoqatli bo'lishi kerakligi belgilangan. Umuman olganda, to'lovga layoqatlilik deganda qarz oluvchining (yoki birgalikda qarz oluvchilarning) umumiy daromadlari va moliyaviy holatini tahlil qilish asosida aniqlanadigan, kredit shartnomasi bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq bajarish qobiliyati tushuniladi.

Kreditlash faoliyati nafaqat tijorat banklari va kredit tashkilotlarining asosiy daromad manbalaridan biri, balki zamonaviy iqtisodiyot va moliya tizimining ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Kreditlar hajmini risklarni inobatga olgan holda oshirish esa mijozlarni kreditlashda qonunchilikka muvofiq ravishda kreditga layoqatlilik tahlilini to'g'ri olib borish hamda kredit skoringini yetarlicha aniq va ishonchli o'tkazishni talab etadi. Kredit to'loviga mijozlarning qobiliyatini to'g'ri baholash nafaqat samarali kreditlash amaliyoti hisoblanadi, balki banklar likvidligi va rentabelligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, risklarni inobatga olgan holda muammoli kreditlarning oldini olish uchun kredit ajratish jarayonlarini samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Jismoniy shaxslarni kreditlashda skoring tizimining ilmiy-nazariy jihatlarini o'rganar ekanmiz, kreditga layoqatlilik va to'lov qobiliyatini aniqlashga doir bir qator mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, iqtisodchi olim Mavlanov (2018) bank mijozlarining kreditga layoqatlilik masalasini moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflagan va skoring modeli yordamida kreditga layoqatlilikka baho berish usulini taklif etgan. Korxonalar moliyaviy holatidan kelib chiqib, kreditga layoqatlilik tahlilini takomillashtirish uchun likvidlilik, balans likvidligi, barqarorlik va samaradorlik ko'rsatkichlari asosida kompleks yondashuvni ilgari surgan va uning samaradorligini amaliyotda ko'rsatib bergan [5].

Shuningdek, G.O. Turdiyeva agrar sektor korxonalarini misolida kreditga qobiliyatni nazariy va tashkiliy-uslubiy jihatlariga bag'ishlangan ilmiy ishida, kreditga layoqatlilik tahlilida qo'llaniladigan atamalarning talqinini, kompleks iqtisodiy tahlildagi o'rnini va tahlil jarayonida nomoliyaviy ko'rsatkichlardan foydalangan holda mijozlarni sinflarga ajratish usullarini yoritib bergan [6].

Fikrimizcha, ushbu olimlarning ilmiy asoslangan tadqiqotlari mijozlarning moliyaviy holatini yanada aniqroq va to'liq tahlil qilish imkonini beradi. Jumladan, Mavlanovning "Kreditga layoqatlilik tahlilining skoring modeli" elektron dasturi moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlar asosida kreditga layoqatlilikni kompleks baholash orqali kredit riskini sezilarli darajada kamaytirish imkoniyatlarini belgilagan.

Boshqa iqtisodchi olimlar ham kreditga layoqatlilikni to'lovga qobiliyatdan farqlash, uning murakkab jarayon

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 23.07.2019 yildagi PQ-4400-son, <https://lex.uz/docs/-4435438>

3 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori, 16.09.2022 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3205-1, <https://lex.uz/uz/docs/-6198118>

4 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining qarori, 02.07.2018 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3030, <https://lex.uz/uz/docs/-3804290?ONDATE=28.04.2023%2000>

ekanligi va kelgusi davrda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarni baholashga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirganlar. I.M. Alimardonov kichik biznes subyektlarini kreditlashda ularning kredit to'loviga layoqatligini baholashda umumiy pul oqimlarini baholash usulini taklif qilgan va bu usulni moliyaviy koeffitsiyentlar usulidan afzal deb ta'kidlagan [7].

Shuningdek, Toshpulatov D.A. kreditga layoqatlilikni baholashda jismoniy shaxslarning ijtimoiy maqomi, moliyaviy daromadlari, mavjud mol-mulki (aktivlari), kredit tarixi kabi omillarga e'tibor qaratgan. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun esa kredit tarixi, tadbirkorlik faoliyati va boshqa omillarni, yuridik shaxslar uchun esa balans va moliyaviy natijalar bo'yicha hisobotlardan kelib chiqib, sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarni aniqlash muhimligini ta'kidlagan. Toshpulatovning fikriga ko'ra, jismoniy shaxslarning kreditga layoqatlilikini baholashda quyidagi ma'lumot va ko'rsatkichlar e'tiborga olinishi lozim: ⁵[8]

- shaxsiy ma'lumotlar
- mehnat faoliyati
- qarz oluvchining moliyaviy-mulkiy holati
- kredit tarixi
- bank bilan aloqalari
- kredit parametrlari

Tijorat banklarida mas'ul xodim kredit berish jarayonida qarz oluvchiga kreditni qaytarish bo'yicha majburiyatlarning o'z vaqtida bajarilmasligi oqibatlarini haqida batafsil tushuntirish berishi kerak. Bu holat kredit bo'yicha penya va jarimalar hisoblanishiga olib kelib, qarz yukining ortishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, kechiktirilayotgan to'lovlar qarz oluvchining kredit tarixiga salbiy ta'sir ko'rsatib, kelgusida kredit olish imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin (Mamadiyarov, 2023) [9].

Keltirilgan adabiyotlarda asosan yuridik shaxslarning kreditga qobiliyatini aniqlash va kredit ajratish jarayonlarini takomillashtirishga e'tibor qaratilgan. Umumiy kredit skoringi amalga oshirilganda asosan aholining ish joyi, daromadlari va kredit tarixiga asosiy urg'u berilgan. Biroq, jismoniy shaxslarning kredit portfelini kengaytirishda boshqa omillarni ham inobatga olish va kredit to'loviga layoqatlilikni hisoblashning alternativ usullarini o'rganish zarur.

Respublikamizda chakana savdo, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi, kasanachilik, bog'dorchilik, to'garaklar faoliyati, chorvachilik, parrandachilik, uy xo'jaliklarining tomorqa faoliyati bilan shug'ullanuvchi aholi qatlamining qarz olishga bo'lgan talabi yuqori. Ushbu qatlam vakillarining ehtiyojlarini qondirish va kreditlar ulushini oshirish bo'yicha bir qator muammolar mavjud. Bu masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni kreditga layoqatlilikni aniqlashda qo'llanilayotgan hozirgi usullarning to'liq samara bermayotganligi va muammoli kreditlar sonining ortib borayotganligidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini o'rganishda statistik ma'lumotlarni yig'ish, iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya kabi usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda amaldagi qonunchilikka ko'ra, jismoniy shaxslarga qarz beruvchilar qatoriga tijorat banklari, mikrocredit tashkilotlari, lombardlar, sug'urta tashkilotlari, tovar shaklida iste'mol krediti beruvchilar, qarzdorga/mijozga o'zaro bitim asosida qarz bergan shaxslar va qonun hujjatlariga muvofiq boshqa kredit tashkilotlari kiradi. Amaliyotda mamlakatimiz banklarida jismoniy shaxslarni kreditlashda qarz berishni so'rab murojaat qilingan sanadan oldingi 12 oy davomida qarzdor/mijoz tomonidan ish haqi yoki pensiya sifatida olingan rasmiy daromadlarning o'rtacha arifmetik qiymati olinadi. Shuning uchun doimiy ish joyiga ega bo'lgan mijoz kreditga layoqatli deb hisoblanadi.

Amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq, kredit ajratishda hisobga olinadigan "qarz yuki ko'rsatkichi" deganda, qarz oluvchining kredit yoki mikroqarzlari bo'yicha o'rtacha oylik to'lovlarining uning o'rtacha oylik daromadiga bo'lgan nisbati tushuniladi. Ushbu nisbat kredit ajratishda qaror qabul qilishda asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, qarz yuki ko'rsatkichi har bir qarz oluvchiga banklar, mikrocredit tashkilotlari yoki lombardlar tomonidan mikroqarz ajratishda hisoblanadi. Bu holat, agar kredit (mikroqarz) summasi va qarz oluvchining amaldagi kredit shartnomalari bo'yicha asosiy qarz qoldig'i yig'indisi bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshganda qo'llaniladi.

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarni kreditlash amaliyotida jahon tajribasida keng qo'llaniladigan uchta asosiy usul mavjud:

5 Toshpulatov D.A. "Tijorat banklarida risklarni baholash va boshqarishni takomillashtirish", Avtoreferat .Toshkent 2022

- Skoring baholash;
- Kredit tarixini o'rganish;
- To'lovga qobiliyatlilikni moliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholash.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, banklar tomonidan qo'llaniladigan turli kredit skoring modellari mijozning kreditga layoqatlilikini keng ko'lamda va aniq baholash imkoniyatini yaratadi. Ushbu usul orqali kredit olish uchun eng maqbul mijoz tanlab olinadi, bu esa kredit risklarini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada, kreditning qaytmasligi bilan bog'liq yo'qotishlarning oldi olinadi va banklarning moliyaviy barqarorligi ta'minlanadi. Kreditga layoqatlilikni aniq, to'liq va tezkor baholash nafaqat banklar uchun kredit risklarini pasaytirishda, balki korxonalar uchun ham kreditni qaytara olmaslik ehtimolini kamaytirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu mexanizm banklar va mijozlar o'rtasida ishonchli moliyaviy munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi va moliyaviy tizimning barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Global miqyosda kredit skoring tushunchasi qarz oluvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni matematik va statistik tahlil qilishga asoslangan bo'lib, kredit resurslarini berish ehtimolini aniqlash tizimi sifatida ta'riflanadi.

Makroiqtisodiy nuqtai nazardan, jismoniy shaxslarning kredit yukini baholashda xalqaro amaliyotda asosan uchta uslubiy yondashuv qo'llaniladi:

1. Kredit to'lovining daromadga nisbati ko'rsatkichi (Payment-to-Income Ratio);
2. Qarz majburiyatlariga xizmat ko'rsatish ko'rsatkichi (Debt-Service Ratio);
3. Qarz majburiyatlarining YaIMga nisbati (Debt-to-GDP Ratio).

Makrodarajada aholining qarz yukini baholash mamlakat bo'yicha umumlashtirilgan statistik ma'lumotlardan, jumladan aholining jami kredit qarzidorligi, umumiy daromadlari va yalpi ichki mahsulot hajmi kabi ko'rsatkichlardan foydalanishni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda xalqaro amaliyotda moliyaviy texnologiyalar (fintex) kompaniyalari va boshqa moliyaviy xizmat ko'rsatuvchilar psixologik kredit skoring tizimini joriy etmoqda va takomillashtirib bormoqda. Ushbu tizim 50 dan ortiq mamlakatlarda insonlarning moliyaviy xulq-atvorini aniqlashda va moliyaviy qarorlar qabul qilishda yuqori aniqlikni namoyon etmoqda. Jumladan, bu tizim kredit ajratish jarayonida qarz oluvchining to'lovga layoqatlilikini aniqlashda keng qo'llanilmoqda.

Hozirgi kunda amaliyotda chakana kreditlar holati va tahlilini "Trastbank" XAB ma'lumotlari asosida o'rganadigan bo'lsak, jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar hajmida yildan-yilga o'sish kuzatilmoqda. Bu yo'nalishda asosiy daromad manbalari hisob-kassa xizmatlari (RKO), xalqaro pul o'tkazmalari, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar, Humo va Uzcard terminallari orqali naqd pul yechib berish, hamda chek orqali korporativ mijozlarga naqd pul berishdan tushgan daromadlar hisoblanadi(1-jadval).

1-jadval. 2020–2024-yillar davomida "Trastbank" XAB Chakana kredit portfelining o'zgarishi bo'yicha ma'lumot [10].

Chakana	2020 yil davomidagi o'zgarish %	2021-yil davomidagi o'zgarish %	2022-yil davomidagi o'zgarish %	2023-yil davomidagi o'zgarish %
kredit turlari				
Jami	178,50%	102,90%	138,70%	139,40%
Avtokredit	131,00%	185,00%	97,20%	203,00%
Mikroqarz	657,40%	95,00%	186,00%	78,00%
Ipoteka krediti	-6,80%	-25,90%	12,70%	256,00%
Istemol krediti	4,50%	-70,80%	-90,20%	300,00%
Overdraft	-82,70%	-40,30%	249,60%	500,00%
Ta'lim krediti	-52,30%	-79,90%	-96,00%	-100,00%

So'nggi yillarda bank faoliyatining chakana biznes yo'nalishida 50% dan yuqori ulushni kreditlardan olingan daromadlar tashkil qilmoqda. Hisob-kassa xizmati va xalqaro pul o'tkazmalaridan tushgan daromadlar esa umumiy daromadlar tarkibida o'z ulushiga ega. Bu shuni ko'rsatadiki, bankning asosiy daromad manbai kreditlar hisobidan shakllanadi va yillar davomida ham yuqori ulushga ega bo'lib kelgan.

Banklarda daromadlar foizli va foizsiz daromad turlariga bo'linadi. Kreditlardan olingan foizli daromadlar yuqori salmoqqa ega bo'lib, boshqa xizmatlardan olingan foizsiz daromatlarga nisbatan yetakchilik qiladi.

“Trastbank” XAB ma’lumotlariga ko’ra, 2020-yildan 2023-yilgacha bo’lgan davrda bankning foizli daromadlari, xususan kreditlardan tushgan daromadlar ulushi 70% dan yuqori bo’lgan. Bu shuni anglatadiki, bankning daromadliligi va samaradorligi asosan kreditlashni takomillashtirish va hajmini oshirish bilan bog’liq.

Ma’lumki, banklarning foizli daromadlari umumiy daromadlar tarkibida eng yuqori salmoqqa ega. Dissertatsiya tadqiqoti obyekti sifatida Trastbank chakana biznes yo’nalishidagi daromadlarining o’tgan yillarga nisbatan yuqori o’sish ko’rsatkichlariga ega ekanligini tasdiqlaydi. Jumladan, 1-rasm ma’lumotlariga ko’ra, 2021-yil 1-yanvar holatida jismoniy shaxslar kreditlari bo’yicha daromadlar umumiy daromadlarning 63% ini tashkil etgan bo’lsa, 2024-yil 1-yanvar holatiga kelib ushbu ko’rsatkich 93% ga yetgan.

1-rasm. 2022–2023-yillarda “Trastbank” XAB chakana biznes yo’nalishidagi daromadlar taqsimlanishi (% da) [11]

Hisob-kassa xizmati va xalqaro pul o’tkazmalaridan tushgan daromadlar mos ravishda 24% dan 4% ga hamda 14% dan 3% ga pasaygan. Ushbu ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, bankning chakana biznes yo’nalishidagi daromadlarining oshishi ko’p jihatdan kreditlash faoliyatini takomillashtirish bilan uzviy bog’liqdir (2-rasm).

2-rasm. 2021-2022 yillar davomida “Trastbank” XABda jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar va muddati o’tgan kredit qoldiqlari dinamikasi. [12]

Yuqoridagi ma’lumotlarga ko’ra, 2021-yil iyul sanasidan 2023-yil 1-iyul sanasiga qadar bo’lgan davr mobaynida ushbu bank misolida jami kredit qoldig’i va ajratilgan kreditlar summasida o’sish kuzatilgan. 2021-yil 1-yanvar holatiga jami ajratilgan kreditlar 151 522,09 mln so’mni tashkil qilgan bo’lsa, 2023-yilning xuddi shu davriga nisbatan bu ko’rsatkich 7,3 barobarga oshgan. Shu davrda muddati o’tgan kreditlar miqdori 4373,57 mln so’mdan 7483,43 mln so’mgacha ko’paygan.

Mijozlarga kredit ajratishda Kredit Axborot Tizimi Ma’lumotlar bazasida mijozlarning xulq-atvori bo’yicha ballar kiritilishi va banklarda ijtimoiy kredit skoring tizimining joriy etilishi sog’lom kredit portfelini oshirishda ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Ushbu tizim bank xizmatlarining ijtimoiy jozibadorligini oshiradi, bank tizimiga yangi potensial mijozlarni jalb qilish va daromadlarni ko’paytirish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'kidlash joizki, chakana kreditlash amaliyoti mamlakatimiz banklari tomonidan yildan yilga takomillashib bormoqda. Shu bilan birga, ayrim kamchiliklar mavjud. Xususan, hozirgi vaqtda mamlakatimizning barcha tijorat banklari, mikrokredit va lizing tashkilotlari kredit berish qarorlarini mijozlarning moliyaviy va demografik omillaridan hamda kredit tarixidan kelib chiqib qabul qilmoqda. Shaxsiy xarakter xususiyatlari esa deyarli hisobga olinmaydi. Bu holat shaxsiy biznes orqali daromad oladigan va kreditni o'z vaqtida to'lash qobiliyatiga ega bo'lgan, lekin rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarning kreditlash imkoniyatini cheklaydi.

Shuning uchun, keng ko'lamda potensial mijozlarni jalb qilish va bank daromadlilikini oshirishga xizmat qiladigan kredit skoring tizimini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Resurslarni samarali taqsimlash, muammoli kreditlarning oldini olish orqali risklarni kamaytirish va likvidlilikni ta'minlashda ijtimoiy kredit skoring metodini joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Mijozlarning xulq-atvori omillarini inobatga olgan holda to'lovga layoqatliligini baholash tizimini yo'lga qo'yish va kreditlash jarayonlarini takomillashtirish bank faoliyatining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankingning rasmiy veb-sayti: cb.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari: <https://lex.uz/ru/docs/-4811025?ONDATE2=18.03.2022&action=compare>.
3. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining qarori, Adliya vazirligida 2019-yil 19-dekabrda 3205-son bilan ro'yxatga olingan.
4. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining qarori, Adliya vazirligida 2018-yil 2-iyulda 3030-son bilan ro'yxatdan o'tgan.
5. Mavlanov N.N. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning kreditga layoqatliligi tahlili metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2000.
6. Turdiyeva G.O. (2019). Xo'jalik yurituvchi subyektlar kredit qobiliyati tahlilining nazariy va tashkiliy-uslubiy jihatlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 52 b.
7. Alimardonov I.M. (2017). Kichik biznes subyektlarini kreditlash: nazariya va amaliyot. Monografiya. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 144 b.
8. Toshpulatov D.A. (2022). Tijorat banklarida risklarni baholash va boshqarishni takomillashtirish. Avtoreferat. Toshkent.
9. Mamadiyarov Z. (2023). Bank xizmatlarini masofadan ko'rsatish va raqamlashtirishning dolzarb jihatlari. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(1), 115-122.
10. www.trustbank.uz
11. www.trustbank.uz
12. www.trustbank.uz

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

